

**НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Кафедра: «Информационно-образовательные технологии»

ассистент Шаназарова Шахзада Ильясовна,

магистрант 1-курса Шаназаров Кыяс Ильясович

*Основные аспекты применения ИКТ на занятиях по направлению
компьютерная графика и дизайн в историческом ретроспективе*

Аннотация: Одним из важнейших направлений развития системы образования в Узбекистане является информатизация образования. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) представляют новые возможности всем участникам учебного процесса. Это в полной мере относится и к учреждениям высшего профессионального образования направления «Компьютерная графика и дизайн».

Ключевые слова: ИКТ, студент, коммуникация, счет, метод.

Информационно-телекоммуникационные технология своем развитии прошла несколько ступеней. В основу информационно-телекоммуникационной технологии до второй половины XIX века входили перо, чернильница и пишущая бумага. Коммуникация (связь) осуществлялась отправлением пакетов (депеш) до адресата. Очень низкой была продуктивность информационной обработки: отдельно, от руки копировалось каждое письмо ; для принятия решений не было другой информации кроме счетов, которые складывали тоже вручную .

Новая информационная технология (НИТ) -это информационная технология использующая последние достижения информатике.

Сейчас НИТ это компьютерная информационная технология. Предварительная классификация информационных технологий необходимо для того, чтобы правильно понять, оценить, разобрать и использовать грамотно информационные технологии в различных сферах жизни общества. Интенсивно обширное использование информационных ресурсов, которые являются результатом интеллектуального труда наиболее квалифицированной части трудоголиков общества, определяет необходимость подготовки из подрастающего поколения творчески активной смены.

Поэтому разработка определённых методических подходов к использованию средств новых информационных технологий становится актуальной для осуществления идеи развивающего обучения, для реализации развития личности студента, для развития творческого потенциала у студентов, прививать студенту умения проектировать осуществления результатов своей деятельности, планировать виды поиска путей и методов решения задач: задач учебных и задач практических.

Рассмотрим основные аспекты применения ИКТ по направлению «Компьютерная графика и дизайн»:

- высокоскоростная обратная связь между пользователями и информационно-коммуникационными технологиями ;
- компьютерное представление учебной информации об изучаемых объектах или закономерностях процессов, явлений, как реально происходящих, так и виртуальный;
- архивное хранение больших глобальных объемов информации со скоростной возможностью её передачи, мгновенного лёгкого доступа и пользования нужных пользователю данных в центральном банке данных ;
- автоматизация процессов вычислительной информационно-поисковой деятельности и обработка результата учебного эксперимента с возможностью многократного повторения эксперимента или его фрагмента;

-автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, организованного синхронного управления учебной деятельностью и контроля за результатами усвоения.

Следовательно, можно выдвинуть нижеследующие педагогические цели использования средств новых информационно-коммуникационных технологий:

-развитие личности студента, подготовка студента к комфортной жизни в условиях информационного общества;

-развитие мышления студента ;

-эстетическое воспитание студента;

-развитие коммуникативных способностей;

-формирование и развитие навыков принятия оптимального решения или предложения других вариантов решения в сложной ситуации (путем использование компьютерных игр, направленных на оптимальную деятельность по принятию решения) ;

- развитие навыков и способностей осуществления исследовательской и экспериментальной деятельности (используя возможности компьютерного моделирования или использования устройства, подобное ЭВМ);

-формирование и воспитание информационной культуры, прививание навыков умение осуществлять обработку информации

(за счёт использования объединенных пользовательских пакетов, различных музыкальных и графических редакторов).

Использование средств новых информационных технологий в качестве средства обучения совершенствует процесс преподавания, повышает его эффективность и качество (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Средства новых информационных технологий

Целью программированного обучения была оптимизация управления процессом учения, оно предполагало такую организацию процесса обучения, при которой учащийся с помощью особым образом подготовленных дидактических средств (программы) мог самостоятельно приобретать новые знания и умения.

Из всего многообразия педагогических применений информационных технологий особо следует выделить использование программных средств в связи с их широкой популярностью в практике отечественного и зарубежного образовательного процесса. Несмотря на многолетний опыт использования разнообразных типов программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются неисчерпанными. Причиной этого является как не разработанность теоретических основ, раскрывающих целесообразность создания и применения программных средств в целях обучения, так и отсутствие четкой классификации, или типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним.

Рассматривая образовательный процесс в высшем учебном заведении направления «Компьютерная графика и дизайн» по предмету «Технология создания электронных образовательных ресурсов» и процесс освоения новых компьютерных информационных технологий, нужно отметить, что требования современного информационного общества к своим членам

закключается, в основном, в знании информационных технологий и умение их применять.

Информационные технологии это совокупность средств, методов сбора, хранения, передачи, переработки, поиска информации. Техническим средством этих процессов является компьютер. Целью и задачами использования в процессе образования информационных коммуникационных технологий:

– привить навыки умение работать с информацией, развитие коммуникативных способностей;

- формирование личности кавычка информационного общества;

– представление большого выбора учебного материала;

- привить и формировать исследовательские навыки, умение принимать оптимальное решение, т.е. для получения и постоянного совершенствования знаний, необходимых в учебно-познавательной деятельности студент должен быть готов к непрерывному информационному поиску и обладать способностями обработки результатов поиска при помощи новых информационных технологий.

Задачей информатизации системы образования является новая модель подготовки специалистов.

Литература

1. Сакоян А. MOOK: революция в мире образования [Электронный ресурс]. URL: <http://politru/article/2013/05/30/mooc/>
2. Телегин А.А. Совершенствование методической системы обучения
3. Mirzayeva, D. (2021). PROVERBS AND SAYINGS AS A PRODUCT OF THE NATION'S COGNITIVE THINKING. In *Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference* (Vol. 1, No. 2).
4. Mirzaeva, D. (2021). THE ROLE OF PAREMIA IN THE SYSTEM OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).

5. Ikromjonovna, M. D. (2021). LINGVO-COGNITIVE AND LINGUCULTUROLOGICAL ASPECTS OF PROVERBS AND MATALS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 10(3), 46-53.
6. Mirzaeva, D. I. (2020). THE ROLE OF PAREMIOLOGY IN THE LANGUAGE SYSTEM. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 245-251.
7. Мирзаева, Д. И. (2020). ТУРЛИ ТИЛЛАРДАГИ ПАРЕМИЯЛАРНИ БОШҚА МАДАНИЯТ ВАКИЛЛАРИ ТОМОНИДАН ИДРОК ЭТИЛИШ МУАММОЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(5).
8. Mirzayeva, D. (2019). PROVERB AS A KIND OF PAREMIOLOGICAL FUND AND AS AN OBJECT OF LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL RESEARCH. *Мировая наука*, (11), 33-36.
9. Mirzayeva, D. (2019). THE CONCEPT OF " FRIENDSHIP" IN UZBEK AND ENGLISH LINGUISTIC CULTURE. *Мировая наука*, (11), 29-32.
10. Мирзаева, Д. И. (2017). АНАЛИЗ ДИСКУРСА УЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-2), 73-75.
11. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).